

Tejiendo la trama: Un viaje por la narrativa española del siglo XX y la crítica social en las obras de Cela (*La Colmena*) y Delibes (*Los Santos Inocentes*)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13997990>

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.,

PhD(c)-Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

27/10/2024

Palabras clave: Narrativa española, siglo XX, La Colmena, Los Santos Inocentes, Cela, Delibes, crítica social.

El período desde el final de la guerra civil hasta la década de los 90 en España, está marcada por unas turbulencias que no solo son únicas comparándolas con el resto de la Europa occidental sino crean algunas condiciones sociales, políticas y económicas que deberían ser examinadas en un espectro totalmente diferente de los demás países.

La prevalencia del fascismo bajo la autoridad de Franco a través de episodios tan crueles e inhumanos que los españoles nunca habían visto antes, ni de este tamaño, sentarán las bases de un régimen terrorista donde la opinión pública y las manifestaciones de cualquier tipo se verán sacrificadas en el altar de la autoridad absoluta de una sola persona: la del Franco "infalible".

Cada época histórica tiene una necesidad y una tendencia innatas a expresarse a través de la literatura o cualquier otra forma de arte. Pero lo que más interesa es encontrar la forma para dejar huellas originales, verdaderas que pueden grabar todas las situaciones en las cuales la gente vive y se expresa en su vida cotidiana y especialmente en esto tiempo concreto.

Pero, como ocurrió en la mayoría de los sectores de la esfera de la vida pública, igualmente la literatura española sufrió cambios y en gran medida "mutaciones" (Παλαιολόγος, 2001, σ.168). Durante más de tres décadas, en la literatura española coexistieron dos realidades paralelas. Por una parte, la producción literaria en la península, siempre vigilada y controlada por el fascismo bajo un contexto de censura absoluta. Por otra parte, hubo la producción literaria de los españoles autoexiliados que, sin embargo, no pertenecen en un grupo homogéneo o de una generación uniforme (Παλαιολόγος, 2021, σσ.172-173).

En los años 40, no solo hay un país totalmente destrozado, sino hay dos campos distintos entre la gente: los vencedores y los vencidos.

Lorca, Unamuno y Balle-Inclán ya han abandonado¹ España o son muertos. De todas maneras, la literatura se encuentra en una interrupción violenta por causas políticas, pero afortunadamente, no de un modo irreversible (Παλαιολόγος, 2021, σ.174).

La literatura, que se divide en prosa, poesía y teatro, se divide en tres grandes periodos: a) en los años 1940 b) en los años 1950 y c) en el periodo de 1961 a 1975, año de la muerte de Franco (Παλαιολόγος, 2021, σ.174). Una breve referencia debe ser realizada en cuanto a la generación de '36, antes del periodo franquista, también conocida como generación “perdida” a causa del estallido de la guerra civil que impidió que se desarrollase este corriente literario. Miguel Hernández es considerado como el representante más importante de este breve periodo (Παλαιολόγος, 2021, σ.174). Hay que destacar el aislamiento internacional en el cual España se encontró a causa de la prevalencia y la continuación después de la segunda guerra mundial de la dictadura del Franco por los demás países (Παλαιολόγος, 2001, σ.170; Παλαιολόγος, 2021, σ.179).

En los años 1940, el régimen bajo el lema “una poética, una política, un estado” hace que España viva su peor periodo de la dictadura. La censura, bajo la fuerte influencia del catolicismo nacional intenta la desaparición total de cada tipo de literatura que se acerca a los disidentes del régimen. Así que estos últimos para eludir el alcance de la censura, transmiten mensajes disfrazados que, sin embargo, incriminan indirectamente al régimen (Παλαιολόγος, 2021, σ.176). En cuanto a las personas de la literatura positivamente adyacentes al franquismo, entre los más importantes fueron, Camilo José Cela, Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez Mazas y también los antes exiliados y de ahora en adelante partidarios -al menos superficialmente- Ortega y Gasset y Pérez de Ayala (Παλαιολόγος, 2021, σσ.176-177).

¹ Hablamos de la narrativa “peregrina” o “trasterrada” (Παλαιολόγος, 2001, σ.168; Barroso et al., 2017, pág.15).

Cela en 1942, con la publicación de «La familia de Pascual Duarte» influenciado también por el naturalismo, inauguró el corriente llamado “tremendismo” caracterizado por héroes protagonistas, sin embargo, llevando una vida desesperada y sin futuro (Barroso et al., 2017, pp.262-268; Alvar et al., 2021, p. 624; Παλαιολόγος, 2001, σ.170; Παλαιολόγος, 2021, σσ.177-178). En esta década hay que mencionar una nueva generación de prosistas, que, a pesar de la censura, sea estatal o eclesiástica, hacen que los lectores sean más y más interesados sobre su escritura como, por ejemplo, Juan Antonio Zunzunegui “La Úlcera”, Gonzalo Torrente Ballester “Javier Mariño” y otros (Παλαιολόγος, 2001, σ.171; Παλαιολόγος, 2021, σ.179).

Todos estos prosistas fueron influenciados por las corrientes del Tremendismo y del Realismo existencialista. El realismo existencialista es una tendencia narrativa según la cual se pone énfasis en el individuo en sus tensiones internas y su incapacidad para comunicar con el entorno, algo correspondiente a la situación histórica de esa época (Παλαιολόγος, 2001, σ.170; Παλαιολόγος, 2021, σ.179; Barroso et al., 2017, pp.260-261).

En la **década de 1950** se produce el fenómeno de la urbanización lo que a su vez conducirá a la desolación del campo y al marasmo de las aldeas. Se trata del fenómeno conocido como “España vacía”. "La despoblación del medio rural, especialmente en el interior peninsular y en sus zonas de montaña" se cita en "algunas obras literarias, como parte de las de Miguel Delibes, o ‘La lluvia amarilla’ de Julio Llamazares" (Cabello, 2024, p.2).

Según Paleologos (Παλαιολόγος, 2021, σσ.185-186), en aquella época los escritores se comprometían, por un lado, a informar al público y, por otro, a denunciar la arbitrariedad política y el empobrecimiento social. Así, registran, lo más fielmente posible, la vida cotidiana donde, sin embargo, se esconde el deseo de cambio social. Hablamos de una “literatura deshumanizada” (Gil Casado en Παλαιολόγος, 2021, σ.186; Παλαιολόγος, 2001, σ.195), es decir, una

literatura que quiere sortear la censura y denunciar la explotación y la opresión de los ciudadanos.

El punto de referencia de los prosistas, poetas y dramaturgos tuvo que ver con sus estudios universitarios (principalmente en la Filosofía) y al hecho de que fueron escritores autodidactas. Asimismo, algunos de ellos tenían relaciones amicales e íntimas (Gaité fue la esposa de Ferlosio) (Παλαιολόγος, 2021, σ.187). En cuanto a los prosistas cabe señalar la influencia de la literatura americana, del neorrealismo italiano y del “nouveau roman” francés (Παλαιολόγος, 2021, σ.188).

El rasgo principal de esta generación poética es la desmitificación del clásico héroe-protagonista individual y la aparición simultánea de una serie de personajes secundarios que vienen a ocupar su lugar, formando ahora un protagonista colectivo², una conciencia colectiva que automáticamente ofrece al lector una mirada más global a los hechos³. Esto es de esperarse ya que estos escritores están más interesados en capturar la situación social actual y no en promover héroes egocéntricos (Παλαιολόγος, 2021, σ.188).

Las características anteriores se encarnen en la obra maestra de Camilo José Cela titulada *Colmena* donde más de 300 personas participan, mostrando el drama de la pobreza y más que todo la falta de perspectiva de los ciudadanos de Madrid después de la guerra civil (Barroso et al., 2017, pp.274-279; Alvar et al., 2021, p. 625; Παλαιολόγος, 2021, σ.189). Otros prosistas fueron Rafael Sánchez Ferlosio con su novela maravillosamente ‘aburrida’ “El Jarama”, Ignacio Aldecoa “Vísperas de Silencio” y Carmen Martín Gaité “El balneario” (Alvar et al., 2021, p.633; Παλαιολόγος, 2001, σ.174; Παλαιολόγος, 2021, σ.190).

La producción literaria de la generación de los realistas y la prosa escrita y publicada en la España de los años 50 no son dos conceptos idénticos (Παλαιολόγος, 2021, σ.191).

² Algo parecido con “Fuenteovejuna” de Lope de Vega escrito en 1614 (Giotopoulos, 2023).

³ Se trata de una *novela coral*, es decir, una novela que no tiene un protagonista.

En los quince años -entre **1961 y 1975**- España franquista, siempre bajo el yugo del régimen fascista cristiano, vive el llamado “milagro económico” de los años 60. Por un lado, hay una España industrializada y urbana y por otro, hay el abandono del campo español (el fenómeno de España vacía) (Alvar et al., 2021, p. 630; Παλαιολόγος, 2021, σ.193).

Durante estos quince años asistimos al declive del realismo social y al surgimiento de una nueva generación de prosistas "la generación del 68" con el experimentalismo y una nueva generación de poetas con el nombre “los Novísimos” (Παλαιολόγος, 2001, σ.172-173, 196; Παλαιολόγος, 2021, σ.194).

Esto tiene sentido, ya que las clases sociales a partir de los años 60 tienen diferente poder adquisitivo y otras preocupaciones. Esto significa que ahora deben adoptar nuevas formas de expresión.

La experimentación en la novela se ve en el “Tiempo de silencio” de Luis Martín-Santos, en 1962 donde la realidad que el protagonista afronta es impactante frente a su microcosmo en el cual se encuentra. El *realismo social* deviene *novela estructural*, que en cada caso no supone “una ruptura total con la novela social” (Barroso et al., 2017, p.299, 301-304). Otras obras son “Cinco horas con Mario, Miguel Delibes, 1966” (Barroso et al., 2017, pp.306-307) y “San Camilo, Camilo José Cela, 1936 (1969)”. Juan Benet “Volverás a Región, 1967”, y Juan Goytisolo “Señas de identidad, 1966) sentarán las bases de la “generación de 68” o “generación de los experimentalistas” aunque para algunos críticos esas obras fueron “anti-novelas” (Alvar et al., 2021, p. 626, 635-636; Παλαιολόγος, 2001, σ.171-172, 195-196; Παλαιολόγος, 2021, σσ.196-198).

El tercer periodo (**1975-2000**) marca el fin de las generaciones literarias. Con la muerte de Franco (1975) habrá la transición (con la restauración de la monarquía) desde 1975 hasta 1982, el periodo socialista del PSOE (1982-1996) y por último el periodo gubernamental del PP (1996-2004). Especialmente, a mediados de los 80 se producirá el dinámico movimiento antiarte de cuestionamiento

social llamado “Movida” (Παλαιολόγος, 2021, σσ.295-298). Igualmente, el nivel cultural de los españoles aumentará junto con el aumento del nivel de vida. La novela es el género literario más destacado en España en la llamada “Nueva narrativa de los 80”. Se trata de escritores que han nacido en la década de los 50. Con ellos comienza una nueva época dorada de la novela española. En cuanto a la prosa, hay un punto de inflexión con la obra “La verdad sobre el caso Savolta” de Eduardo Mendoza (1975) que tiene una fuerte trama detectivesca y, por tanto, contribuye a la propagación de géneros literarios como la ficción policial que el público no tomaba en serio hasta ahora (Παλαιολόγος, 2021, σσ.300-301, 304; Παλαιολόγος, 2001, σ.219; Alvar et al., 2021, p. 647).

En este periodo hay un grupo de escritores con un solo común punto de referencia: el periodo en la cual han nacido -la década de 40. Ellos se han destacado -entre otros- a lo largo del tiempo por su trabajo y los premios que han adquirido. José María Merino, “Novela de Andrés Choz, 1976), Luis Mateo Díez, “Apócrifo del clavel y la espina, 1977”, Juan José Millás, “Cerberos son las sombras, 1975” (Παλαιολόγος, 2021, σσ.302-303). Hay que destacar “Y al tercer año, resucitó, 1978”, de Fernando Vizcaíno Casas, que es una novela con enorme éxito comercial, pero sin especiales pretensiones literarias (Παλαιολόγος, 2021, σ.302; Παλαιολόγος, 2001, σ.218-219; Alvar et al., 2021, p. 650).

En la década de 80 -que carece notablemente de una estética común- entre los innumerables autores se mencionan Jesús Ferrero, “Bélver Yin, 1981”, Rafael Chirbes, “La buena letra, 1992”, Julio Llamazares “La lluvia amarilla, 1985”, Antonio Muñoz Molina, “Beatus Ille, 1986”, Javier Marías, “Todas las almas, 1989” (Παλαιολόγος, 2021, σσ.306-308; Παλαιολόγος, 2001, σ.220-221; Alvar et al., 2021, p. 653-654).

A principios de los 90 aparece la llamada “Generación X”, estos son escritores nacidos en los años 60. En esta corriente la escritura es directa, utiliza el lenguaje hablado de la calle y hace referencias a

películas, rock canciones y cómics. Luis Magrinyà “Los aéreos, 1993”, Lucía Etxebarria “Amor, curiosidad, prozac y dudas, 1997” constituyen algunos de sus representantes. En cualquier caso, también hay algunos escritores que nacieron en los años 60 pero que no son considerados por la crítica literaria como parte de ninguna corriente, de todos modos, la palabra “generación” ya no existe. Javier Cercas “Soldados de Salamina, 2001”, Carlos Ruiz Zafón “La sombra del viento, 2001” y otros (Παλαιολόγος, 2001, σ.222; Alvar et al., 2021, p. 655).

Para finalizar, cabe hacer una referencia a la producción literaria en euskera, gallego y catalán en el periodo 1975-2000. En euskera, sobresale Bernardo Atxaga, “Obabakoak, 1988”. En gallego aparte del importantísimo Álvaro Cunqueiro, destacan Suso de Toro “Polaroid, 1956”, y Manuel Rivas “¿Qué me quieres, amor?, 1996”. En catalán, sobresalen Jaume Cabré, Carme Riera y Quim Monzó.

Reflexiones Sociales en *La Colmena* y *Los Santos Inocentes*: Un breve análisis sobre Cela y Delibes.

Cela era censor y trabajaba en el ministerio de la presidencia. Su carácter era abiertamente pendenciero y arrogante. Por un lado, iba ganando admiración por sus indudables dotes de escritor. Por otro lado, una gran parte de la gente del espíritu estaba en su contra por su intemperancia y por sus provocativas declaraciones homofóbicas, misóginas y poco profesionales (Παλαιολόγος, 2021, σ.177).

La Colmena (1951) de Cela, no es una novela social⁴, sino está bajo el contexto del realismo social, y de este modo señala un nuevo camino, anunciando el behaviorismo⁵ que se culminará con *El Jarama*. También tiene muchos elementos esperpénticos junto con otros elementos de la novela picaresca (Barroso et al., 2017, p.274).

⁴ O, mejor dicho, pertenece en la novela social, y especialmente “en los umbrales del realismo social” (Barroso et al., 2017, pág.295).

⁵ Donde la presentación de los personajes se hace, “no por medio de su psicología, sino mediante su conducta” (Barroso et al., 2017, pág.282).

Hay un protagonista colectivo y al mismo tiempo no hay un argumento al menos de forma tradicional. El punto de referencia de todos los protagonistas es su estatus de vida lleno de pobreza, miseria y alienación algo que se ve a través de sus debates (Barroso et al., 2017, p.274). La obra maneja un panorama de vidas, con “miserias y generosidades, sexo clandestino y pura sobrevivencia, en el Madrid de la posguerra” (Alvar et al., 2021, p.624).

En la Colmena no hay un acontecimiento, no pasa nada importante y es obvia la falta de perspectiva. Aunque el autor no interviene directamente, pasa su mensaje político e ideológico indirectamente cuando describe de un modo muy personal y distinto el lugar, el tiempo y los sentimientos que surgen desde el inicio. La descripción de este microcosmo para Cela muestra la imposición estatal sobre el hecho de que nadie perturbe las aguas tranquilas y quietas de la sociedad, aunque la monotonía, el aburrimiento y la falta de visión y esperanza refuerza las tendencias a renunciar a la vida misma. La realidad en la que vive la gente lo llena de “despreocupación e indiferencia” (Barroso et al., 2017, p.278).

Delibes, por otra parte, pertenece como la mayoría de los españoles de su era “en la clase media tradicional y que han ido descubriendo la piedad por los destinos frustrados, la profunda verdad de lo natural y la necesidad de una tolerancia impregnada de cristianismo” (Alvar et al., 2021, p.626). Con sus veinte novelas y diferentes libros de relatos, Delibes estuvo presente “en todos los momentos significativos de la novela española posterior a la guerra civil” (Villanueva, 2003, p.151). Cabe señalar, la presencia del miedo en la mayoría de sus obras, un “sustrato profundo en el que arraiga casi toda su obra (y en ella la superación y sublimación del miedo)” (Sobejano, 2003, p.179). En cuanto a los Santos Inocentes ese miedo está especificado en “miedo a la soledad, al desamparo, a la crueldad egoísta” (ibid., 180).

Delibes a través de su novela transmite indirectamente el discurso de otros personajes que asfixian e imaginan otra España. Los mensajes codificados presentes en estas obras, junto con las

complejas técnicas narrativas, tienen como objetivo transmitir mensajes no necesariamente contra el régimen, sino en cualquier caso acusatorios hacia él. En la novela hablan los personajes, no las personas, pero quien habla en realidad es Miguel Delibes (Arbona Abascal, 2004, p.5).

Cabe destacar la declaración por Delibes con sus propias palabras en términos de su sensibilización hacia las bajas clases sociales:

“He tenido una cierta inclinación desde chico -que no me atrevo a calificar de redentorista- a hacer lo posible porque la gente más desheredada mejorase de situación. Preocupación que he llevado a mis novelas, las cuales trascienden el acoso del hombre por el medio, sea este medio reflejo de la estupidez circundante como en *Cinco horas con Mario*, sea de la opresión de la clase como ocurre en *Los santos inocentes*, sea la precariedad de la existencia, como en *Las ratas*” (Arbona Abascal, 2004, p.7).

Publicada en 1981, "*Los santos inocentes*" es otra novela emblemática que narra las injusticias sociales y la opresión en la España rural de posguerra. La acción y la trama se desarrollan en una finca agrícola en Castilla. Ahí, se ve la explotación y la marginalidad de los trabajadores rurales. También, hay una denuncia de la injusticia y la desigualdad en el sistema de clases sociales (Villanueva, 2003, p.158; Delibes, 1981).

La extrema pobreza de los jornaleros crea una antítesis frente a los propietarios que viven en privilegios y comodidades. El autor demuestra que esto es erróneo dado que se basa en la estructura feudal, llena de injusticias y discriminaciones entre las clases sociales. Según Martínez (2002, p.125), “Azarías y su grupo son *Los santos inocentes*, los que forman un bloque de resistencia frente al poder que intenta dominarlos”.

Por lo que se refiere a los sentimientos, la falta de humanidad y empatía por parte de aquellos que ostentan el poder y la riqueza es más que obvia y es algo que el autor critica con todas sus fuerzas. En conclusión, esta obra constituye una poderosa crítica social que denuncia la injusticia, la explotación y la desigualdad en la España rural de posguerra que marginaliza a sus miembros más vulnerables sin que ellos puedan defenderse.

A continuación, a las dos novelas y la comparación entre sí, también hay diferencias importantes. Mientras que "La Colmena" se centra en múltiples personajes y tramas que ofrecen una visión panorámica de la sociedad española de la época, "Los Santos Inocentes" se enfoca principalmente en una sola familia, los Azarías, y sus relaciones con los propietarios de la tierra y otros habitantes del pueblo. Además, "La Colmena" describe de un modo detallado las características personales y especialmente su perfil psicológico, mientras que "Los Santos Inocentes" se centra más en las condiciones de vida de los campesinos y en su lucha por sobrevivir en un mundo que se ve hostil hacia ellos.

En lo que respecta a una crítica, ambas novelas han sido comentadas por su capacidad de grabar detalladamente la realidad social y humana de la España de la posguerra que cada escritor aborda a su manera totalmente personal. Según mi parecer, ambos escritores utilizan estereotipos o simplificaciones en su representación de la vida rural y de los personajes de los campesinos. De todas maneras, esto es algo muy lógico dado que incluso los escritores viven en esta sociedad bajo las mismas reglas e influencias como los demás. Asimismo, la actitud de muchos de los protagonistas tiene algo en común, aunque no se trata de algo correcto. Todos parecen ser víctimas pasivas de las circunstancias que a su vez adoptan una actitud marginalizada. Pero, el escritor podría haber creado un personaje que reaccionara hacia la autoridad, aunque de un modo indirecto.

Haciendo una síntesis de las dos obras, vemos que ambos autores ofrecen una crítica social profunda y una vista penetrante de la realidad española de posguerra. Igualmente, ambos exploran las complejidades y las injusticias de la sociedad de su tiempo, algo que parece atemporal puesto que sucede incluso en nuestros días.

Referencias Bibliográficas

Alvar, C., Mainer, J. C., & Navarro, R. (2021). *Breve historia de la literatura española*. Madrid: Alianza Editorial.

Arbona Abascal, G. (2004). Delibes y el cine, una aproximación sin polémicas. *Espéculo: Revista de Estudios Literarios*, 28.

Barroso, A., Berlanga, A., González Cantos, M.D., Hernández Jiménez, M.C., & Toboso, J. (2017). *Introducción a la literatura española a través de los textos, IV*. Madrid: ISTMO.

Cabello, S. A. (2024). España vacía, España vaciada: las dimensiones de identidad y simbólicas de las regiones periféricas. Un marco territorial. *Papeles del CEIC*, vol. 2024/1, presentación, 1-7. (<http://doi.org/10.1387/pceic.25988>)

Cela, C. J. (1951). *La Colmena*. Disponible en: <https://vozobrera.org/periodico/wp-content/uploads/2016/04/La-Colmena.pdf>

Delibes, M. (1981). *Los santos inocentes*. Disponible en https://www.academia.edu/104481803/Los_Santos_Inocentes_Miguel_Delibes?sm=b

Giotopoulos, G. (2023). *Fuenteovejuna: como se trata de los temas de la comunidad, del honor, de la religión y de la monarquía y cuáles fueron sus extensiones políticas en dos periodos históricos concretos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384232> Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/374229110_Fuenteovejuna_como_se_trata_de_los_temas_de_la_comunidad_del_honor_de_la_reli

gion y de la monarquia y cuales fueron sus extensiones politicas e
n dos periodos historicos concretos

Martínez, M. (2002). Los santos inocentes como novela del devenir. *Acta Literaria*, 27, 109-126. 10.4067/S0717-68482002002700009.

Sobejano, G. (2003). El lugar de Miguel Delibes en la narrativa de su tiempo. *Siglo XXI. Literatura Y Cultura Españolas*, (1), 175-187. Recuperado a partir de <https://revistas.uva.es/index.php/sigloxxi/article/view/1366>

Villanueva, D. (2003). Seis claves para Delibes. *Siglo XXI. Literatura Y Cultura Españolas*, (1), 151-173. Recuperado a partir de <https://revistas.uva.es/index.php/sigloxxi/article/view/1365>

Παλαιολόγος, Κ. (2021). *Ιστορία και Ανθολόγιο κειμένων της Σύγχρονης Ισπανικής Λογοτεχνίας: 20ός αιώνας*. Αθήνα: Πεδίο.

Παλαιολόγος, Κ. La literatura española actual. En: Αλεξίου Β., Παλαιολόγος Κ., *Λογοτεχνία Ισπανίας II*. Πάτρα: ΕΑΠ, 2001, pp. 207-230.

Παλαιολόγος, Κ. 1960-1975: La literatura de los últimos años del franquismo. En: Αλεξίου Β., Παλαιολόγος Κ., *Λογοτεχνία Ισπανίας II*. Πάτρα: ΕΑΠ, 2001, pp. 183-205.

Παλαιολόγος, Κ. 1939-1959: La primera mitad de una larga posguerra. En: Αλεξίου Β., Παλαιολόγος Κ., *Λογοτεχνία Ισπανίας II*. Πάτρα: ΕΑΠ, 2001, pp. 155-182.